

ЗАДАЧА КОШИ ДЛЯ СИСТЕМ ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО ТИПА ПЕРВОГО ПОРЯДКА В СПЕЦИАЛЬНОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ОБЛАСТИ В ТРЁХМЕРНОЙ ОБЛАСТИ

Зиёдулла Маликов

Доцент Самаркандского Государственного Университета

Ситорабону Отажонова Шухратовна

Магистр Бухарского Государственного Университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7178378>

***Аннотация.** В данной работе рассматривается решение задачи Коши для систем эллиптического типа первого порядка с постоянными коэффициентами в специальной ограниченной области.*

***Ключевые слова:** задача Коши, неустойчивая задача, система эллиптического типа первого порядка, специальной ограниченной области в трёхмерной области, диагональная матрица, эрмитова матрица, функция Миттаг-Леффлера.*

THE CAUCHY PROBLEM FOR FIRST-ORDER ELLIPTIC TYPE SYSTEMS IN A SPECIAL BOUNDED DOMAIN IN A THREE-DIMENSIONAL DOMAIN

***Abstract.** In this paper, we consider the solution of the Cauchy problem for first-order elliptic type systems with constant coefficients in a special bounded domain.*

***Keywords:** cauchy problem, unstable problem, first-order elliptic type system, special bounded domain in a three-dimensional domain, diagonal matrix, Hermitian matrix, the Mittag-Leffler function.*

ВВЕДЕНИЕ

Задача Коши для системы эллиптического типа является некорректно поставленной задачей, т. е. задача является неустойчивой. Если сузить класс существования решения до компакта, тогда задача превращается к условно-корректным задачам. Тогда нужно построить решение зависящее от параметра, которых при стремлении параметра на бесконечности, оно стремится к точному решению.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Вводим следующие обозначение:

$$x = (x_1, x_2, x_3), y = (y_1, y_2, y_3), r = \sqrt{(y_1 - x_1)^2 + (y_2 - x_2)^2 + (y_3 - x_3)^2},$$

$$x^1 = (x_1, x_2), y^1 = (y_1, y_2), \alpha = \sqrt{(y_1 - x_1)^2 + (y_2 - x_2)^2}, \alpha_1 = |y^1| = \sqrt{y_1^2 + y_2^2},$$

$$\alpha_0 = |x^1| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}, \beta = \tau y_3 - \alpha_0, \gamma = \tau x_0 - \alpha_0, \tau = \operatorname{tg} \frac{\pi}{2\rho}, \rho > 1,$$

$$\omega = i\sqrt{u^2 + \alpha^2} \tau + \beta, u > 0, \omega_0 = i\sqrt{u^2 + \alpha^2} \tau + \beta,$$

$$u(x) = (u_1(x), u_2(x), \dots, u_n(x))^T, n \geq 3, \frac{\partial}{\partial x} = \left(\frac{\partial}{\partial x_1}, \frac{\partial}{\partial x_2}, \frac{\partial}{\partial x_3} \right)^T.$$

$E(x)$ – диагональная матрица размерности $n \times n$, $u^0 = (1, 1, \dots, 1)$, n – мерной вектор.

Через $A_{l \times n}(x^T), l \geq 3, n \geq 3$ обозначим класс матриц $D(x^T) \in A_{l \times n}(x^T)$ элементы которых состоящих из линейной функции с комплексной коэффициентами удовлетворяющий условию $D^*(x^T)D(x^T) = E(|x|^2 + \lambda)u^0$, где $D^*(x^T)$ эрмитовым сопряжённым к границе к матрице $D(x^T)$.

Пусть $G \subset R^3$ односвязной ограниченной области с гладкой границей. В области G рассматриваем систем дифференциальных уравнений вида

$$D\left(\frac{\partial}{\partial x}\right)u(x) = 0, x \in G, \tag{1}$$

где $D(x) \in A_{l \times n}(x^T)$.

Интегральная формула является основным аппаратом решение многих математических задачах. В работе [2] доказывается интегральная формула для систем эллиптического типа первого порядка в ограниченной области.

Если $u(x) = C^1(G) \cap C(\bar{G})$ удовлетворяет систему (1) в области G , тогда верна следующая интегральная формула

$$u(x) = \int_{\partial G} M(x, y)u(y)ds_y, x \in G, \tag{2}$$

где

$$M(x, y) = \left(E\left(\frac{C_3 \cos \lambda r}{r}\right) D^*\left(\frac{\partial}{\partial x}\right) \right) D(t^T), C_3 = \frac{1}{4\pi}. \tag{3}$$

Пусть функция $K(w), w = u + iv$ целая функция, вещественно при вещественном аргумента, удовлетворяющий условию

$$\sup_{v \geq 1} |v^p K^p(w)| = M(p, u) < \infty, p = 0, 1, 2, 3, K(u) \neq 0,$$

тогда функцию $\Phi_\sigma(y, x)$ определим следующим образом

$$\Phi_\sigma(y, x) = \frac{1}{4\pi K(x_3)} \int_0^\infty \text{Im} \frac{K(w) \cos \lambda u du}{w - x_3 \sqrt{u^2 + \alpha^2}}. \tag{5}$$

В работе [3] показана, что функция $\Phi_\sigma(y, x)$ представима ввиду

$$\Phi_\sigma(y, x) = \frac{\cos \lambda r}{4\pi r} + g_\sigma(y, x). \tag{6}$$

Пусть $G_\rho \subset R^3$ ограниченная область с кусочно гладкой границей, состоящий из части поверхности конуса $\alpha_1 = \tau y_3, y_3 \geq 0$, гладкой поверхности S . Будем считать, что G_ρ лежит внутри конуса и содержит точку x_0 . В область G_ρ рассматриваем систему уравнений (1).

Рассматриваем задачи Коши в подстановки М.М.Лаврентьева [1]. Пусть вектор функция $u(y)$ из класса $u(x) = C^1(G_\rho) \cap C(\overline{G_\rho})$, удовлетворяет систему (1) в области G_ρ и задана значение вектор функция $u(y)$ на S , т. е. $u(y)|_S = f(y), y \in S$.

Требуется восстановление вектор функции в области G_ρ .

Если $u(x) = C^1(G_\rho) \cap C(\overline{G_\rho})$ удовлетворяет систему (1) в области G_ρ , тогда верна следующая интегральная формула:

$$u(x) = \int_{\partial G_\rho} M_\sigma(x, y) u(y) ds_y, x \in G, \quad (7)$$

где $M_\sigma(x, y) = \left(E(\Phi_\sigma(x, y)) D^* \left(\frac{\partial}{\partial x} \right) \right) D(t^T)$.

В этой области функцию $K(w)$ выбираем следующим образом

$K(w) = E_\rho \left(\sigma^\rho w \right), \sigma > 0$, тогда функцию $\Phi_\sigma(y, x)$ принимает вида.

$$\Phi_\sigma(y, x) = \frac{1}{4\pi E_\rho \left(\sigma^\rho \gamma \right)} \int_0^\infty \text{Im} \frac{E_\rho \left(\sigma^\rho w \right)}{w - x_3} \frac{\cos \lambda u du}{\sqrt{u^2 + \alpha^2}}, \quad (8)$$

$E_\rho \left(\sigma^\rho w \right)$ – функцию Миттаг-Леффлера.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Основным результатом работы является следующая теорема. Обозначим $u_\sigma(x) = \int_S M_\sigma(x, y) u(y) ds_y, x \in G$, тогда верна теорема:

Теорема. Если вектор функция $u(y)$ из класса $u(x) = C^1(G_\rho) \cap C(\overline{G_\rho})$, удовлетворяет систему (1) в области G_ρ на части границы области $y \in G_\rho \setminus S$,

выполняется неравенства $|u(y)| \leq 1$, тогда верна следующая неравенства

$$|u(x) - u_\sigma(x)| \leq C_1(x) \sigma \exp(-\sigma \gamma^\rho), x \in G_\rho$$

$$\left| \frac{\partial u(x)}{\partial x_i} - \frac{\partial u_\sigma(x)}{\partial x_i} \right| \leq C_2(x) \sigma^2 \exp(-\sigma \gamma^\rho), x \in G_\rho, i = 1, 2, 3.$$

Доказательство. Доказательство теоремы вытекает из оценки следующих интегралов

$$\int_{\partial G_\rho \setminus S} \Phi_\sigma(x, y) ds_y, \int_{\partial G_\rho \setminus S} \frac{\partial \Phi_\sigma(x, y)}{\partial y_i} ds_y, i = 1, 2, 3.$$

Приведём оценки устойчивости. Пусть вектор функции $u(x) = C^1(G_\rho) \cap C(\overline{G_\rho})$ удовлетворяет систему (1) в области G_ρ , на части границы области $y \in G_\rho \setminus S$, выполняется неравенства $|u(y)| \leq 1$, а на S условия

$$|u(y)| \leq \delta, \left| \frac{\partial u(y)}{\partial y_i} \right| \leq \delta, 0 < \delta < 1, i = 1, 2, 3, \text{ тогда верна неравенства:}$$

$$|u(x)| \leq C_1(x) \delta^{\left(\frac{\gamma}{R}\right)^\rho} \ln \frac{1}{\delta},$$

$$\left| \frac{\partial u(x)}{\partial x_i} \right| \leq C_2(x) \delta^{\left(\frac{\gamma}{R}\right)^\rho} \ln^2 \frac{1}{\delta}, x \in G_\rho, R^\rho = \max_{y \in S} \operatorname{Re} w_0.$$

ОБСУЖДЕНИЕ

В этой статье в основном обсуждается нахождение функции в трёхмерном пространстве R^3 как решение рассматриваемой задачи Коши на ограниченной области с кусочно гладким границы.

ВЫВОДЫ

Из доказанной нами теоремы вытекает для выше следствие. Требуется восстановление вектор функции в области G_ρ .

Если $u(x) = C^1(G_\rho) \cap C(\overline{G_\rho})$ удовлетворяет систему (1) в области G_ρ , тогда верна следующая интегральная формула:

$$u(x) = \int_{\partial G_\rho} M_\sigma(x, y) u(y) ds_y, x \in G, \quad (7)$$

$$\text{где } M_\sigma(x, y) = \left(E(\Phi_\sigma(x, y)) D^* \left(\frac{\partial}{\partial x} \right) \right) D(t^T).$$

REFERENCES

1. М.М.Лаврентьев. О некоторых некорректных задачах математического физики. / Изд.СО. АН.СССР. Новосибирск. 1962 г.
2. Н.Н.Тарханов. Некоторые вопросы многомерного комплексного анализа. Ин-т физики АН,СССР, Красноярск,1980.С 147-160
3. Ш.Ярмухамедов. О продолжении решения уравнения Гельмгольца/ ДАН. 1997. Т.357. №3. С.320-323.